

PENGEMBANGAN APLIKASI KULIAH ONLINE SEBAGAI SARANA BELAJAR DAN PENILAIAN MAHASISWA DIMASA PANDEMI

Nur Fajriah Muchlis^{*1}, Yuwanda Purnamasari Pasrun²

^{1,2}Universitas Sembilanbelas November Kolaka

e-mail: ^{*1}nurfajriahm@usn.ac.id, ²yuwanda@usn.ac.id

Abstrak

Perkuliahan *online* merupakan salah satu alternatif pembelajaran di perguruan tinggi yang dapat dilakukan selama masa pandemi *Covid-19*. Sebelum masa pandemi ditetapkan di Indonesia, beberapa perguruan tinggi telah mempertimbangkan dan mengimplementasikan metode pembelajaran *online* sebagai salah satu strategi pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah aplikasi kuliah *online* berbasis *mobile android* yang mempunyai fitur berupa data mahasiswa, absensi *online*, *upload* dan *download* materi dan tugas kuliah serta penilaian (pengetahuan dan perilaku) mahasiswa yang dapat digunakan oleh dosen sebagai admin serta mahasiswa sebagai *user* dalam proses pembelajaran khususnya dimasa pandemi saat ini. Pembuatan aplikasi ini menggunakan model pengembangan RAD (*Rapid Application Development*) karena disesuaikan dengan jadwal pemakaian sistem yang mengharuskan sistem ini segera diimplementasikan.

Kata kunci; *Kuliah Online, Mobile Learning, Rapid Application Development*

Abstract

Online lectures are one of the learning alternatives in college that can be done during the Covid-19 pandemic. Before the pandemic was established in Indonesia, several universities have considered and implemented online learning methods as one of the learning strategies. The purpose of this research is to build an online college application based on android mobile that has features in the form of student data, online attendance, upload and download materials and college assignments as well as assessment (knowledge and behavior) of students that can be used by lecturers as admin and students as users in the learning process especially during the current pandemic. The creation of this application uses the RAD (Rapid Application Development) development model because it is adapted to the system usage schedule that requires the system to be implemented immediately.

Keywords; *Online Lectures, Mobile Learning, Rapid Application Development*

1. PENDAHULUAN

Sejak pandemi *Covid-19* dinyatakan mewabah di Indonesia, hampir seluruh aktivitas masyarakat terganggu, tidak terkecuali dengan proses pembelajaran. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran salah satunya surat edaran Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud) Direktorat Pendidikan Tinggi No 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di perguruan tinggi. Melalui surat edaran tersebut pihak Kemendikbud memberikan instruksi kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan menyarankan mahasiswa untuk belajar dari rumah masing-masing. Hal ini dilakukan

untuk meminimalisir kontak fisik antara mahasiswa dengan mahasiswa lain, ataupun antara mahasiswa dengan dosen [1] sehingga mendukung upaya penting dalam rangka menekan penyebaran virus secara luas[2].

Pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pembelajaran yang tidak berlangsung dalam satu ruangan dan tidak ada interaksi tatap muka secara langsung antara pengajar dan pembelajar [3]. Beberapa perguruan tinggi sudah melakukan pembelajaran jarak jauh dan sistem akademik berbasis daring bahkan sebelum adanya pandemi. Penelitian [4] menunjukkan bahwa penggunaan internet dan teknologi multimedia mampu merombak cara penyampaian pengetahuan dan dapat menjadi alternatif pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas tradisional.

Sekarang ini seluruh perguruan tinggi diminta menerapkan teknologi pembelajaran untuk perkuliahan *via online* dalam mendukung pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran *online* merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran [5]. Pembelajaran *online* atau pembelajaran *virtual* dianggap sebagai paradigma baru dalam proses pembelajaran karena dapat dilakukan cara yang sangat mudah tanpa harus bertatap muka di suatu ruang kelas dan hanya mengandalkan sebuah aplikasi berbasis koneksi *internet* maka proses pembelajaran dapat berlangsung [6]. Kuliah dengan sistem *online* juga bertujuan memberikan kesempatan kepada seluruh warga Negara Indonesia untuk dapat menikmati proses pembelajaran dimana saja berada [7].

Dalam rangka mendukung pembelajaran dalam kuliah *online* diperlukan *Interactivity* penting karena interaksi antar muka dalam *Online Learning* adalah dengan komputer yang digunakan untuk mengakses isi materi pelajaran dan untuk berinteraksi dengan orang lain. Pembelajaran *online* menawarkan berbagai keuntungan seperti kesempatan belajar yang lebih fleksibel tanpa terikat ruang dan waktu [8]. Sebagaimana peserta didik dalam *Online Learning* berinteraksi dengan isi, mereka harus didorong untuk menerapkan, menilai, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan merefleksikan apa yang mereka pelajari. Selain itu dibutuhkan juga *adaptivity* yang mensyaratkan sistem komputer yang

secara otomatis menyesuaikan diri dengan penggunaannya beserta karakteristik lingkungannya. Semua hal dalam pembelajaran *online* dimaksudkan untuk memudahkan pengajar dan peserta didik untuk mendapatkan hasil berupa penilaian yang maksimal. Penilaian sangat penting dilakukan oleh pengajar karena dengan melakukan penilaian akan dapat mengetahui ketercapaian peserta didik sesuai dengan perkembangannya [9]. Metode pembelajaran *online* inovasi mampu mengakomodasi keterbatasan jarak, waktu, dan tempat untuk belajar, mengingat landasan epistemologi teknologi pendidikan itu sendiri bahwa belajar bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja dan oleh siapa saja [10].

Penelitian ini mengusulkan aplikasi kuliah *online* berbasis *mobile android* yang dapat memenuhi *interactivity* dan *adaptivity* dalam *online learning* sehingga perkuliahan khususnya dimasa pandemi ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan metode RAD (*Rapid Application Development*) mencakup beberapa fitur antara lain absensi *online*, akses materi kuliah, pengumpulan tugas serta penilaian mahasiswa yang dapat diakses dengan mudah menggunakan *smartphone* di mana saja dan kapan saja

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Sistem Informasi dan Ilmu Komputer USN Kolaka. Metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah *Rapid Application Development (RAD)*. *RAD* merupakan sebuah proses perkembangan perangkat lunak *sekuensial linier* yang menekankan siklus perkembangan dalam waktu yang singkat [11]. Tahapan *RAD* yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Rencana Kebutuhan (*Requirement Planning*), yaitu mengidentifikasi tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini merupakan hal terpenting yaitu adanya keterlibatan dari pihak yang akan menggunakan aplikasi (dosen dan mahasiswa).
2. Proses Desain Sistem (*Design System*), yaitu proses perancangan sistem berdasarkan kebutuhan penggunaan. Keluaran dari

tahapan ini adalah spesifikasi sistem yang meliputi organisasi sistem secara umum, struktur data dan lainnya.

3. Pembuatan Aplikasi, yaitu mengimplementasikan *requirement planning* dan *design system* menjadi sebuah aplikasi.
4. Implementasi, merupakan tahapan mengembangkan desain suatu aplikasi yang telah dibuat. Sebelum diaplikasikan, terlebih dahulu dilakukan proses pengujian terhadap aplikasi tersebut apakah ada kesalahan atau tidak. Pada tahap ini *user* biasa memberikan tanggapan akan sistem yang sudah dibuat serta mendapat persetujuan mengenai sistem tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode pengembangan sistem yang telah dilakukan diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

Tahap Rencana Kebutuhan (*Requirement Planning*)

1. Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*)
 - a. Laptop / PC dengan prosesor AMD Ryzen 5 (atau setara)
 - b. *Android Smartphone* (*free space min. 100 MB*)
 - c. *Memory 8 GB* dan *1 TB HDD*
2. Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*)
 - a. *Browser Chrome*
 - b. *Appsheet*
 - c. *OS Windows 8*
 - d. *Android OS*
 - e. *GoogleSpreadsheet*
3. Kebutuhan Data Masukan
 - a. Data Mahasiswa
 - b. Data Dosen
 - c. Data Mata Kuliah
4. Kebutuhan *Interface*

Secara umum kebutuhan antar muka (*interface*) dalam perancangan aplikasi ini yaitu tampilan untuk aplikasi pengguna dosen dan tampilan untuk aplikasi pengguna mahasiswa.

Tahap Desain Sistem

Terdapat dua aplikasi yang saling terhubung yaitu aplikasi yang digunakan oleh mahasiswa dan aplikasi yang digunakan oleh dosen. Dalam tahap desain, kedua aplikasi tersebut digambarkan seperti pada Gambar 1 dan 2.

Gambar 1. Desain pengembangan sistem untuk pengguna dosen

Gambar 1 merupakan rancangan desain sistem untuk pengguna dosen, dimana terdapat satu menu dan tujuh buah submenu utama yaitu data mahasiswa, rekap absensi mahasiswa, *input* nilai pengetahuan, *input* nilai perilaku, materi kuliah, *upload* materi kuliah dan tugas mahasiswa. Submenu data mahasiswa berisi *form* yang dapat digunakan dosen untuk memasukkan data mahasiswa berupa nama lengkap, NIM, nomor telepon, alamat *e-mail* dan foto mahasiswa. Untuk submenu rekap absensi mahasiswa berisi rekapan absen seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang terdiri dari informasi sesi pertemuan kuliah, nama mata kuliah, nama mahasiswa dan keterangan absensi (hadir, alpa, izin atau sakit). Selanjutnya terdapat submenu materi dan *upload* materi yang digunakan untuk mengunggah materi perkuliahan, submenu tugas mahasiswa untuk melihat unggahan hasil tugas mahasiswa. Untuk submenu *input* nilai pengetahuan berisi *form* penilaian masing-masing mahasiswa yang terdiri dari nama mahasiswa, mata kuliah, nilai tugas mandiri, nilai tugas kelompok, nilai UTS dan nilai UAS. Sedangkan untuk submenu *input* nilai perilaku berisi *form* penilaian perilaku masing-masing mahasiswa yang terdiri dari nama mahasiswa, hal perilaku (sikap, disiplin, loyalitas dan tanggung jawab).

Gambar 2. Desain pengembangan sistem untuk pengguna mahasiswa

Desain sistem untuk pengguna mahasiswa pada Gambar 2 juga terdapat satu menu dan tujuh submenu yaitu submenu absensi masuk kelas, rekapan perkuliahan (rekap absensi), materi kuliah, nilai pengetahuan dan nilai perilaku, *upload* tugas

serta rekap tugas. Untuk submenu masuk kelas (absensi), mahasiswa dapat mengisi form yang terdiri dari nama mahasiswa, kelas, mata kuliah, pertemuan ke-, absensi, lokasi terkini, foto saat absensi serta tanda tangan digital. Untuk submenu rekap perkuliahan berisi rekapan absen masing-masing mahasiswa yang terdiri dari informasi sesi pertemuan kuliah, nama mata kuliah dan keterangan absensi (hadir, alpa, izin atau sakit). Pada submenu nilai pengetahuan berisi rekapan nilai kuliah yang terdiri dari nilai tugas mandiri, tugas kelompok, UTS, UAS, rata-rata nilai harian dan total nilai akhir perkuliahan. Untuk nilai perilaku berisi nilai mahasiswa yang terdiri dari hal perilaku (sikap, disiplin, loyalitas dan tanggung jawab) yang dapat bernilai sangat baik, baik, cukup atau kurang. Submenu selanjutnya yaitu materi kuliah yang berisi kumpulan materi kuliah dari masing-masing mata kuliah (dosen), submenu *upload* tugas digunakan mahasiswa untuk mengunggah tugas kuliah dan submenu terakhir yaitu rekap tugas digunakan mahasiswa untuk melihat rekapan tugas yang telah diunggah.

3.1 Tahap Pembuatan Aplikasi

Pada tahap pembuatan aplikasi, yaitu proses pengimplementasian rencana kebutuhan dan desain sistem dimana data yang dikumpulkan berasal dari data dosen, data mata kuliah dan data mahasiswa program studi Sistem Informasi USN Kolaka. Data tersebut dimasukkan ke dalam *database* pada *googlespreadsheet* kemudian dibuatlah aplikasi menggunakan *appsheet* dengan merujuk pada *database* yang telah dibuat sebelumnya sehingga menghasilkan sebuah aplikasi absensi dan penilaian berbasis *mobile* yang tidak hanya dapat diakses pada *smartphone* namun juga dapat melalui *web browser* [12]. Tahapan dalam pembuatan aplikasi terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Tahap pembuatan aplikasi

3.2 Tahap Implementasi

Pada tahap ini, aplikasi telah siap diimplementasikan kepada pengguna dalam hal ini dosen dan mahasiswa program studi Sistem Informasi USN Kolaka. Tersedia dua jenis aplikasi yang saling terkait yaitu aplikasi yang digunakan oleh mahasiswa dan juga aplikasi yang digunakan oleh dosen.

Gambar 4 menampilkan aplikasi yang digunakan oleh mahasiswa, terdiri dari 7 (tujuh) menu utama dan satu bagian *setting* untuk membedakan hak akses dari masing-masing mahasiswa sesuai dengan NIMnya. Ketujuh menu yang dapat digunakan mahasiswa yaitu menu absen (masuk kelas), *materi kuliah*, *nilai pengetahuan*, *nilai perilaku*, *rekap perkuliahan*, *rekap tugas* dan *upload tugas* kuliah.

Gambar 4. Fitur aplikasi untuk mahasiswa

1. Setting. Merupakan tombol menu pengaturan akses ke aplikasi dengan menggunakan NIM. Pada bagian ini juga terdapat informasi mengenai deskripsi singkat aplikasi.
2. Search. Merupakan fitur pencarian menu yang terdapat pada aplikasi.
3. Reload. Tombol yang digunakan untuk *refresh* (memperbarui) data pada setiap kegiatan yang telah dimasukkan pada aplikasi.
4. Masuk Kelas. Merupakan *form* isian Absensi untuk melakukan kegiatan absensi pada saat perkuliahan sedang berlangsung.
5. Materi Kuliah. Merupakan menu *Folder Materi Kuliah* yang berisi kumpulan materi perkuliahan yang telah diunggah oleh Dosen.
6. Nilai Pengetahuan. Merupakan menu untuk menampilkan nilai mahasiswa yang berisi nilai harian, nilai Ujian Tengah Semester dan Nilai Ujian Akhir Semester.

7. Nilai Perilaku. Merupakan menu untuk menampilkan nilai mahasiswa yang berisi nilai perilaku mahasiswa.
8. Rekap Perkuliahan. Merupakan menu untuk menampilkan rekapan absensi yang telah dilakukan mahasiswa secara keseluruhan.
9. Rekap Tugas. Merupakan menu untuk menampilkan rekapan tugas kuliah yang telah diunggah mahasiswa secara keseluruhan.
10. Upload Tugas. Merupakan menu untuk mengunggah tugas kuliah mahasiswa.
11. Grafik Nilai Pengetahuan. Merupakan menu untuk melihat nilai pengetahuan mahasiswa dalam bentuk grafik.

Akses menggunakan NIM Mahasiswa

Sebelum memulai menggunakan aplikasi KO-line, terlebih dulu mahasiswa memasukkan kode berupa NIM pada form yang terletak pada tombol *setting-NIM*, kemudian mengetikkan NIM dan klik *simpan* seperti pada Gambar 5.

Gambar 5. Login menggunakan NIM (Kode Mahasiswa)

Mengakses Menu Masuk Kelas (Kegiatan Absensi Perkuliahan)

Gambar 6. Form absensi (masuk kelas)

Setelah *login* menggunakan NIM, selanjutnya mahasiswa dapat memulai absensi. Kegiatan absensi dilakukan dengan cara mengklik *Masuk Kelas* pada menu, kemudian akan muncul *form Masuk Kelas* yang dapat diisi oleh mahasiswa. Khusus bagian *Tanggal*, *Jam Masuk* dan *Lokasi Masuk* diatur secara otomatis sesuai kondisi terkini mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa dapat memilih mata kuliah, kelas dan pertemuan keberapa sesuai jadwal perkuliahan, kemudian memasukkan foto bukti kegiatan perkuliahan yang sedang dilaksanakan (baik secara tatap muka langsung maupun *screen shoot* kegiatan perkuliahan secara *virtual* melalui *zoom*, *google meet*, *google class* atau media lainnya) dan memasukkan tanda tangan pada bagian akhir kemudian pilih *Simpan*. Kegiatan perkuliahan (absensi) yang telah dilakukan akan terekam pada menu **Rekap Perkuliahan**.

Mengakses Menu Rekap Perkuliahan

Pada menu ini, mahasiswa dapat melihat seluruh hasil rekapan absensi yang telah dilakukan. Menu rekap perkuliahan ini berisi informasi mengenai tanggal absensi, pertemuan keberapa, keterangan absensi (hadir, izin, alpa atau sakit). Pada menu ini juga dapat terlihat detail informasi mahasiswa yang melakukan absensi berupa nama, NIM, kelas, nama mata kuliah, lokasi terkini, foto serta tanda tangan mahasiswa.

Gambar 7. Menu rekap perkuliahan (detail absensi mahasiswa)

Mengakses Menu Materi Kuliah

Pada menu ini, mahasiswa dapat mengakses dan mengunduh materi kuliah yang telah diunggah oleh dosen pada masing-masing mata kuliah. *File* materi kuliah ini berekstensi *.pdf* sehingga mudah untuk diakses menggunakan perangkat ponsel.

Gambar 8. Menu *folder* materi kuliah

Mengakses Menu Upload Tugas

Kebalikan dengan menu materi kuliah, pada bagian menu *upload tugas* ini, mahasiswa dapat mengunggah hasil pengerjaan tugas kuliah sesuai mata kuliahnya masing-masing dengan ekstensi *file .pdf*. Informasi yang dapat dilengkapi oleh mahasiswa pada menu ini antara lain nama mata kuliah, kelas, pertemuan keberapa, judul tugas yang diunggah serta bagian untuk meletakkan *file* unggahan.

Gambar 9 Menu *upload* tugas kuliah

Mengakses Menu Rekap Tugas

Pada bagian menu *Rekap tugas* ini, mahasiswa dapat melihat hasil unggahan seluruh tugas kuliahnya berdasarkan mata kuliah masing-masing. Salah satu fungsi dari menu ini adalah untuk memastikan bahwa tugas mahasiswa telah berhasil terkirim dan dapat

dilihat oleh dosen. Informasi yang ditampilkan di menu ini berdasarkan pada data masukan yang diunggah mahasiswa pada saat mengisi *form* di menu *upload tugas* (*file* tugas, nama, kelas dan judul tugas)

NIM	Nama Mahasiswa	Kelas	Materi Tugas
2			
19121057	ALIA AFFA KALSUM	C	Tugas membuat e-flyer: Etika Menghubungi Dosen Melalui Media Whatsapp dan Telegram
19121057	ALIA AFFA KALSUM	C	Tugas membuat e-flyer: Etika menghubungi dosen melalui media whatsapp dan Telegram
4			
19121057	ALIA AFFA KALSUM	C	Pertemuan 4 menganalisis konflik
6			
19121057	ALIA AFFA KALSUM	C	KUIS KAP
UAS			
19121057	ALIA AFFA KALSUM	C	https://youtu.be/w8WtH62C0D

Gambar 10. Menu rekap tugas kuliah

Selain aplikasi yang dapat digunakan oleh mahasiswa, juga terdapat aplikasi yang dapat digunakan oleh dosen. Aplikasi ini juga terdiri dari 7 (tujuh) menu antara lain data mahasiswa yang dapat digunakan oleh dosen untuk memilih menu *entry* data mahasiswa yang mengambil kelas perkuliahannya, kemudian terdapat menu rekap absensi mahasiswa yang digunakan untuk melihat dan memantau absensi yang dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya terdapat menu *input* nilai pengetahuan dan *input* nilai perilaku, kedua menu ini mempunyai kemiripan dimana dosen dapat memberikan nilai individu terhadap mahasiswa, pada menu *input* nilai pengetahuan, dosen dapat memasukkan nilai harian, nilai kuis, nilai tugas individu dan tugas kelompok, nilai UTS dan nilai UAS mahasiswa. Kemudian pada bagian total nilai akan otomatis mengkalkulasi data nilai yang telah dimasukkan lalu ditampilkan pada bagian nilai akhir dan akan terlihat juga pada akun masing-masing mahasiswa. Begitupula halnya dengan menu nilai perilaku. Selanjutnya terdapat menu *upload* materi kuliah yang dapat digunakan dosen untuk mengunggah materi kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampunya. Hasil unggahan tersebut akan direkap pada menu materi kuliah yang juga dapat diakses oleh mahasiswa pada fitur aplikasinya masing-masing. Menu terakhir yaitu menu tugas mahasiswa yang dapat digunakan dosen untuk melihat dan memeriksa seluruh tugas mahasiswa yang telah diunggah.

Gambar 11. Fitur aplikasi untuk dosen

Menu rekap perkuliahan yang terdapat pada aplikasi dosen berisi tanggal perkuliahan, keterangan jumlah pertemuan, nama mata kuliah, nama mahasiswa dan keterangan absensi hadir, terlambat, izin atau alpa. Pada menu rekap perkuliahan ini juga terdapat informasi lebih rinci mengenai lokasi terkini, foto, dan tanda tangan mahasiswa saat melakukan absensi.

Gambar 12. Menu absensi mahasiswa, detail rekap perkuliahan

Menu data mahasiswa berisi form masukan data mahasiswa yang dapat digunakan dosen untuk menginput data mahasiswa baru yang akan menggunakan aplikasi. Data mahasiswa yang dapat dimasukkan dosen antara lain NIM (sebagai keyword), nama mahasiswa, nomor ponsel, e-mail dan foto mahasiswa. Tampilan form dan menu data mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13. Tampilan form input data

Mahasiswa dan Menu Data Mahasiswa

Menu selanjutnya yang terdapat pada aplikasi KO-line dosen yaitu upload materi kuliah. Menu ini merupakan salah satu menu yang ditambahkan pada pengembangan dari aplikasi sebelumnya. Menu ini digunakan dosen untuk mengunggah materi perkuliahan, soal latihan maupun soal ujian semester.

Gambar 14. Tampilan form upload materi kuliah

Menu pengembangan lain yang terdapat dalam aplikasi ini adalah menu tugas mahasiswa. Pada menu ini, dosen dapat melihat sekaligus memeriksa hasil tugas individu maupun kelompok mahasiswa yang telah disetorkan (diunggah) melalui aplikasi KO-line mahasiswa masing-masing. Menu ini berguna untuk memudahkan dosen dalam memeriksa tugas dan memberi penilaian terhadap mahasiswa. Tampilan menu tugas mahasiswa dan detail isianya dapat dilihat pada Gambar 15.

Gambar 15. Tampilan rekap tugas mahasiswa dan detail isianya

Berbeda dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, pada penelitian kali ini lebih menarik karena menggunakan *smartphone* yang terintegrasi *googlemap* sebagai penunjuk lokasi terkini mahasiswa saat melakukan absensi kuliah *online*, sehingga dapat diketahui apabila lokasi mahasiswa tersebut menetap ataukah berpindah-pindah dimasa pandemi ini (Gambar 15). Selanjutnya aplikasi yang telah dibuat juga dapat terintegrasi dengan *database googlespreadsheet* sehingga data yang dimasukkan dapat tersimpan dengan baik (Gambar 17). Dengan pengimplementasian aplikasi ini juga, diketahui tingkat keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dengan melihat waktu absensi disetiap pertemuan dan juga rekapan tugas yang telah dikerjakan

Gambar 16. Mapping lokasi terkini mahasiswa saat melakukan absensi [12]

Gambar 17. Keterkaitan data masukan pada aplikasi KO-line dengan database di Google Spreadsheet

Aplikasi *KO-line* telah diujicoba dan digunakan sebagai *platform* absensi dan penilaian mahasiswa berbasis *mobile* telah diimplementasikan pada proses perkuliahan diprogram studi Sistem Informasi USN Kolaka disemester berjalan dimasa perkuliahan non tatap muka saat ini. Kelebihan aplikasi ini yaitu mampu diakses dengan mudah menggunakan perangkat ponsel maupun melalui *web browser*. Kelemahannya terletak pada keamanan akses aplikasi oleh mahasiswa karena hanya menggunakan kode NIM, sehingga mahasiswa dapat mengakses akun mahasiswa lainnya apabila mengetahui kode NIM tersebut.

Tabel 1. Pengujian aplikasi *KO-line* menggunakan *blackbox* testing

Skenario Pengujian	Kasus Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Tambah Data Mahasiswa	Dosen memasukkan semua data mahasiswa yang dibutuhkan, kemudian klik tombol "simpan"	Data mahasiswa berhasil tersimpan	Sesuai
Login NIM	Mahasiswa memasukkan NIM, kemudian klik "simpan"	NIM mahasiswa tersimpan dan menu pada aplikasi dapat diakses	Sesuai
Absen masuk kelas	Mahasiswa mengabsen kehadiran matakuliah, kemudian klik "simpan"	Absensi tersimpan	Sesuai
Unggah materi kuliah	Dosen mengunggah materi kuliah kemudian klik "simpan"	Materi kuliah tersimpan dan dapat diakses oleh mahasiswa	Sesuai
Unggah tugas	Mahasiswa mengunggah tugas mata kuliah, kemudian klik "simpan"	File tugas mata kuliah berhasil tersimpan dan dapat dilihat oleh dosen	Sesuai
Input nilai perilaku dan nilai pengetahuan	Dosen memberikan nilai pengetahuan dan nilai perilaku kepada masing-masing mahasiswa, kemudian klik "simpan"	Nilai pengetahuan dan nilai perilaku berhasil tersimpan dan dapat diakses oleh mahasiswa	Sesuai

4. KESIMPULAN

Aplikasi *KO-line* merupakan pengembangan dari aplikasi absensi dan penilaian *online* yang telah digunakan di jurusan Sistem Informasi Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Pada

aplikasi ini, ditambahkan beberapa fitur antara lain menu materi kuliah, menu *upload tugas* dan menu *rekap tugas*. Aplikasi *KO-line* pada umumnya telah berhasil diterapkan dan dapat memudahkan mahasiswa maupun dosen dalam penyelenggaraan proses perkuliahan karena absensi, penilaian, materi kuliah sampai dengan pengumpulan tugas dapat dilakukan dengan mudah hanya melalui ponsel *android* maupun *web* sehingga sangat membantu proses perkuliahan dimasa pandemi yang masih dilaksanakan secara daring saat ini. Kekurangan aplikasi *KO-line* yaitu dari sisi keamanan (*security system*) aplikasi yang digunakan mahasiswa, karena kode akses utama dalam penggunaan aplikasi masih menggunakan NIM mahasiswa, sehingga dengan mudah dapat diakses pada perangkat mahasiswa lainnya yang memiliki atau mengetahui NIM tersebut.

5. SARAN

Saran dari penelitian ini diharapkan dalam pengembangan selanjutnya, aplikasi sudah ditambahkan sistem pengaman tambahan sehingga data perkuliahan mahasiswa dapat lebih terjamin. Selain itu, disarankan aplikasi ini dapat diunduh di *Playstore* maupun *Appstore* sehingga dapat dimanfaatkan oleh institusi lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah membantu dalam hal pendanaan, juga kepada seluruh civitas akademika Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang telah membantu dalam proses penelitian, sehingga artikel ini dapat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Firman and S. Rahayu, "Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19," *ijes*, vol. 2, no. 2, pp. 81–89, Apr. 2020, doi: 10.31605/ijes.v2i2.659.
- [2] A. Latip, "Peran Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19," vol. 1, no. 2, p. 9, 2020.
- [3] D. Munir and M. IT, "Pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi," *Bandung: Alfabeta*, vol. 24, 2009.
- [4] D. Zhang, J. L. Zhao, L. Zhou, and J. F. Nunamaker Jr, "Can e-learning replace classroom learning?," *Communications of the ACM*, vol. 47, no. 5, pp. 75–79, 2004.
- [5] J. L. Moore, C. Dickson-Deane, and K. Galyen, "e-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same?," *The Internet and higher education*, vol. 14, no. 2, pp. 129–135, 2011.
- [6] R. Nabilla and T. Kartika, "WhatsApp Grup Sebagai Media Komunikasi Kuliah Online," *j.interak.j.komun*, vol. 4, no. 2, pp. 193–202, Jul. 2020, doi: 10.30596/interaksi.v4i2.4595.
- [7] A. kusnayat Watnaya, M. hifzul Muiz, Nani Sumarni, A. salim Mansyur, and Q. yulianti Zaqiah, "Pengaruh Teknologi Pembelajaran Kuliah Online Di Era Covid-19 dan Dampaknya terhadap Mental Mahasiswa," *EduTeach*, vol. 1, no. 2, pp. 153–165, Jun. 2020, doi: 10.37859/eduteach.v1i2.1987.
- [8] D. A. Kusumaningrum and E. Marpanaji, "Pengembangan E-Learning Dengan Pendekatan Teori Kognitif Multimedia Pembelajaran Di Jurusan TKJ SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta," *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, vol. 1, no. 1, pp. 28–39, 2014.
- [9] K. Maryani, "Penilaian dan Pelaporan Perkembangan Anak Saat Pembelajaran di Rumah di Masa Pandemi Covid-19," *murhum*, pp. 41–52, Jul. 2020, doi: 10.37985/murhum.v1i1.4.
- [10] Y. Yuberti, "Online Group Discussion pada Mata Kuliah Teknologi Pembelajaran Fisika," *JIPFAlBiruni*, vol. 4, no. 2, pp. 145–153, Oct. 2015, doi: 10.24042/jpifalbiruni.v4i2.88.
- [11] Wahyuningrum, Tenia and D. Januarita, "Perancangan WEB E-Commerce

- dengan Metode Rapid *Application Development (RAD)* untuk Produk Unggulan Desa”, Seminar Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan (Semantik). Semarang, (2014).
- [12] N. F. Muchlis, "Monitoring Keaktifan Mahasiswa Selama Perkuliahan *Online* pada Masa Pandemi *Covid-19* Melalui Aplikasi Absensi dan Penilaian Berbasis Mobile" *Jurnal Inovasi dan Riset akademik*, vol. 1, no.4, pp. 350-359, 2020.
-